

Yanvar, 2026-yil

“SHUM BOLA” ASARIDAGI BARQAROR BIRLIKLAR TAHLILI

Jumayeva Shaxinabonu Shuhrat qizi

BuxDU Filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231421>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Gʻafur Gʻulomning “Shum bola” asari lingvistik jihatdan tahlil qilindi. Asosan, asarda qoʻllanilgan barqaror birliklar: maqollar, frazeologizmlar va hikmatli soʻzlar muhokama qilindi.

Kalit soʻzlar: barqaror birliklar, mustahkam birikmalar, frazema, frazeologiya, tasviriy ifoda, aforizm, parema, paremiologiya.

KIRISH. Gʻafur Gʻulom oʻzining tengsiz va nodir asarlari, sermazmun sheʼriy satrlari bilan nafaqat xalqimizni, balki butun dunyo kitobxonlarini oʻziga jalb qila olgan va allaqachon sevimli ijodkorga aylangan noyob qalam ustasidir. Gʻafur Gʻulom oʻzining yozuvchilik mahorati va oʻzgacha uslubi bilan boshqa ijodkorlardan farq qiladi. Uning barcha asarlarida davr bilan bogʻliq ijtimoiy –siyosiy muammolarni koʻrishimiz mumkin. Chunki yozuvchi yashagan davr, ayniqsa yoshlik davri 1-jahon urushi yillariga toʻgʻri keldi. Shuning uchun ham uning ijodida urushning qalbidan oʻchira olmaydigan salbiy oqibatlari oʻz aksini topgan.

“Shum bola” asari ham bundan mustasno emas. “Shum bola” asari, uning avvalgi asarlariga nisbatan boshqacharoq boʻlib, uning yaratilishi va asarining tuzilishida turli xil oʻzgarishlar mavjud. Asarda oʻsha davr insonlarining hayoti shunchalik taʼsirli koʻrsatilganki, uni oʻqigan kitobxon hech shubhasiz oʻzini shu davrga tushgandek his qiladi. Qissa qahramoni asl ismi pinhon tutilgan va shum bola deya taʼriflangan, 14-15 yoshli oʻsmir yigitdir. U yarim yillik sarguzashti davomida hayotning barcha jabhalarini, undagi ikir-chikirlargacha koʻzdan kechiradi.

Yozuvchi asarni mukammal tarzda yozish va fikrining taʼsirchanligini oshirish maqsadida bir qancha tilning boy imkoniyatlaridan foydalanadi. Ayniqsa, asarda keltirilgan barqaror birliklar fikrimizning isboti hisoblanadi.

MUHOKAMA: Quyida “Shum bola” asarida qoʻllanilgan barqaror birliklarni tahlil qilaylik:

Qissada ijodkor barqaror birliklardan unumli va oʻrinli foydalangan. Biz nutq jarayonida soʻz va gaplardan foydalanamiz. Soʻzlar bizga atrofimizdagilarga fikrimizni yetkazish, muloqot oʻrnatish va his-tuygʻularimizni ifodalash uchun muhim ahamiyatga ega. Xuddi shuningdek, nutqimizda tayyor holda kirib kelgan til birikmalaridan ham keng foydalanamiz. Nutqqa tayyor holda kiritiluvchi, soʻzlovchidan avval xalq leksikasida mavjud boʻlgan, ikki va undan ortiq soʻzlarning oʻzaro barqaror bogʻlanishidan tashkil topgan bunday birikmalar mustahkam birikmalar deb ataladi.

Ularni oʻrinli qoʻllash ijodkordan chinakam mahorat talab qiladi va nutqning estetikasini oshiradi. Shu bois ham tilimizda bunday iboralar oʻzining mustahkam oʻrniga ega. Barqaror birikmalar tasviriy ifodalar, frazeologizmlar, maqol va matallar, aforizmlarni oʻz ichiga oladi. “Shum bola” qissasining bosh qahramoni gohida “qush uchsa qanoti, odam yursa oyogʻi kuyadigan” ertaknamo manzillardan oʻtadi. Ijodkor qissada maqollardan koʻp namunalar keltirib, asarni kitobxonga tushunarli va mazmunli koʻrsatishga harakat qiladi. Masalan, Qoravoy tilidan aytilgan ushbu gapga eʼtibor bersak: “Qovun bilan tugunchani men, tarvuzni Omon koʻtarib oldi.

Yanvar, 2026-yil

“*Semizlikni qo‘y ko‘tarar*” deganlaridek Omonga badavlatlik yoqmas edi”. Omonning pulga o‘ch emasligini, inson zoti haqiqatan ko‘p pulni ko‘rib o‘zgarishi-yu, o‘zgarib ketishini muallif tushuntirmoqchi.

Asar davomida yozuvchi yana maqollardan foydalanadi. “Shu ondayoq xayr-xo‘shni nasya qilib biyobonga yo‘l soldim. “*Osmon uzoq, yer qattiq*” edi”. Ushbu misrada qo‘llanilgan maqolni yozuvchi o‘sha davrning qanday qiyinchilik bilan kun kechirilishini aytish uchun qo‘llagan. Ya‘ni maqolning asl ma‘nosi hayotdagi qiyin vaziyatni, ilojsizlikni va qutulishning yo‘lini topa olmaslikni bildiradi. Bu maqolni Abdulla Qahhorning hikoyalarida ham ko‘p uchratamiz.

Bir nafas tershayib o‘tirdik. -Ko‘zdek og‘aynimiz, Omon!-dedim. – Bunday bir-birimizni aldab yurishimiz yaxshi emas. Kel, hali ham kekni tashlaylik, “*Maslahatli to‘n tor kelmas*”, deganlar. [91-b] Ushbu maqolni ham muallif insonlar bir-biri bilan kelishib, maslahatlashib ish qilsa yaxshi bo‘ladi degan ma‘noda qo‘llagan. Qoravoyning tilidan aytilishi esa uning qancha yomonliklari bo‘lmasin, baribir do‘sti bilan yaxshi munosabat o‘rnatishga harakat qilganini ko‘rsatish maqsadida aytilgan. Maqolning izohli lug‘atdagi ma‘nosi ham kengash bilan qilingan ish yoki qabul qilingan qaror doimo foydali, to‘g‘ri va muvaffaqiyatli bo‘lishini, hech qachon xato yoki ziyon bilan tugamasligini anglatadi.

Maqollar qissaning turli epizodlarida har xil vaziyatlarda turli qahramonlar tilidan aytiladi.

Ayniqsa, har gapga “*Yaxshi buzoq ikki onani emibdi*” [102-b] kabi bir maqol qo‘shadigan

Hoji bobo musofirlik nima ekanini yaxshi biladi va shu sababdan Shum bolaga “*Kishi musofir bo‘lmaguncha, musulmon bo‘lmaydi*” [103-b], deya o‘git beradi. Darhaqiqat, inson zoti boshqa yurtga borgandan keyingina o‘zining yurtini sog‘inadi, qiyinchiliklarga uchrasa yurtini qo‘msaydi. Asl ma‘nosiga kelsak, bu dunyoda hech kim haqiqiy vataniga qaytmagan musofirdir, shuning uchun musulmonlikning mohiyati o‘zini bu dunyoda yot, o‘tkinchi mehmon deb bilish, doimiy yashash joyimiz bo‘lgan oxiratga tayyorgarlik ko‘rishdir.

-“Nahotki, shuni sezmagani bo‘lsangiz. “*Sheriklik oshni it ichmas*”, [120-b] deganlar, aylanay poshshaxon. Ushbu misrada qo‘llanilgan maqolning asl mohiyati shunday: sheriklikda qilingan ishdan baraka topilmaydi, ular o‘rtasida kelishmovchilik yuzaga keladi. Bundan tashqari “*Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak*”, “*El og‘ziga elak tutib bo‘lmaydi*”, “*Oyni etak bilan yopib bo‘lmaydi*” kabilar ham asarning mukammal bo‘lishini ta‘minlagan.

Asarda faqat maqollargina emas, iboralar-frazeologizmlardan ham muallif o‘rinli foydalangan. “Men Omonga: “*Qoyilman, qo‘ling yengil ekan*”, degandek ko‘zimni qisib qo‘ydim”. Ushbu misrada qo‘llanilgan ibora biror ishni tez, chaqqon, oson, mahorat bilan bajaradigan, qobiliyatli odamga nisbatan ishlatiladi.

Qishloqdanku badarg‘aman, chumchuqdek jonim bilan shaharga tushib ketsam, “*Qora po‘stakdan burga qidirish qiyin*”, deganday, shahardan meni kim ham topib ola qoladi”. Ushbu iboraning ma‘nosi katta joydan kichkina narsani topish, payqash qiyinligini bildiradi. Ya‘ni bu Qoravoyning o‘zi ham shahardan uni hech kim topa olmasligini aytadi, burga o‘zi qora rangda bo‘la turib qora po‘stakdan kichkina hasharotni ilg‘ash qiyin degan ma‘noda ishlatilgan.

“*Ikki xo‘roz qichqirganga gacha suhbat davom qildi*”. Ushbu o‘rinda qo‘llanilgan ibora juda uzoq muddatni bildiradi. Ya‘ni muallif suhbatni uzoq cho‘zilganligini ibora orqali bo‘yoqdor qilib tasvirlagan.

Yanvar, 2026-yil

Muallif qissada fano va baqo soʻzlarini uygʻunlashtirgan holda iboraning hajmini kengaytirgan. Yaʼni *“fano olamidan baqo olamiga ketmoq”* “yoʻqlik olamidan mavjudlik, mangulik olamiga ketish” maʼnosida kelmoqda. Mazkur gapda tinib tinchimas Qoravoyning taʼrifi Qalandorboshi tomonidan toʻrt sifatdoshli birikma bilan asoslanib berilmoqda: olami fanodan olami baqoga oʻtib ketgan, behud Mashrabi devona, dili jazavai ilohi bilan toʻla qalandarbachcha, oʻrta qoʻldek. [69b] Xalqimiz orasida “Bosh” bilan bogʻliq boʻlgan *“boshini yemoq”* iborasi ham mavjud boʻlib u koʻp hollarda insonlar tomonidan turli xil vaziyatlarda qoʻllaniladi.

Asarda ushbu ibora domla tomonidan Qoravoyga nisbatan qoʻllanilgan boʻlib quyidagi koʻrinishda uchraydi: Ha, *xizimating boshingni yesin!* - dedi domla. - Eshakni soʻyib qoʻyibsanku, padar laʼnat! Men bu eshakni Buxoroyi sharifdan uch tilloga olgan edim. Oʻzi ham qanday eshak edi-ya, bay-bay eshagim...[54-b] .

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, Gʻafur Gʻulom oʻzining noyob uslubi bilan boshqa ijodkorlardan ajralib turadi. Gʻafur Gʻulom asarlari tilini poetik nutq namunasi sifatida talqin etish, shoirning badiiy nutq yaratishdagi mahoratini yoritib berish badiiy asarlar tilini tadqiq etish uchungina ahamiyatli boʻlmay, balki hozirgi zamon oʻzbek adabiy tilimizning rivojlanish va takomillashish jarayonini oʻrganish uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.”Shum bola” qissasi ijodkor asarlari orasida eng shuhrat topgani desak mubolagʻa boʻlmaydi. Qissa nashr etilgandan soʻng uning kinofilmi ham suratga olindi va kitobxonlar eʼtiboriga tushdi. Asarda qoʻllanilgan barqaror birliklar esa uning badiiy-estetikasini yorqin aks ettirishga yordam bergan. Barqaror birliklardan ijodkor foydalanmasa ham boʻlar edi, lekin unda asar kitobxonlarga maʼqul kelmas edi. Chunki barqaror birliklar asarni mazmunini boyitgan va taʼsirchanligini oshirishga xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Karimov N. Gʻafur Gʻulom. – T: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2003.
2. Matyoqubova T. Gʻafur Gʻulom badiiyati. – T: Fan va texnologiya, 2006.
3. Rahmatullayev Sh. Oʻzbek frazeologiyasining baʼzi masalalari. -Toshkent, «Oʻqituvchi», 1969, 116-bet.
4. Sh.Rahmatullayev. Oʻzbek tilining frazeologik lugʻati. -Toshkent, «Oʻqituvchi», 1992.
5. Gʻ. Gʻulom “Shum bola” Toshkent-2018
6. ziyo.uz.com

MODERN SCIENCE
& RESEARCH